

PARTICULARITĂȚILE MĂSURILOR DE CONSTRÂNGERE ÎN PROCESUL CONTRAVENȚIONAL

Andrian CREȚU

Doctor în drept, Universitatea de Studii Politice și Economice Europene "Constantin Stere",
Chișinău, Republica Moldova
e-mail: andrian.cretu@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-8144-5233>

Deseori participanții la proces, în special, persoanele în privința cărora s-a pornit procesul contravențional, nefiind în acord cu actele procesuale întreprinse de agentul constator sau cu însăși faptul pornirii procesului contravențional, își manifestă dezacordul în modul în care poate împiedica procesul de administrare a probelor și de apreciere a circumstanțelor obiective a cazului. În același timp, procesul contravențional este caracterizat prin posibilitatea agentului constator de a aplica anumite măsuri, care prin natura lor asigură posibilitatea continuării normale și eficiente a procesului contravențional. Aceste măsuri, care au caracter facultativ, stând la „înarmarea” agentului constator, procurorului și a instanței de judecată, pot fi aplicate în momentul în care se constată că persoana în privința căreia a fost pornit procesul contravențional sau alți participanți la proces acționează în detrimentul scopului procesului contravențional. Aceste măsuri de numesc măsuri de constrângere.

Cuvinte-cheie: *contravenție, măsuri procesuale de constrângere, procedură, răspundere, sancțiune, inviolabilitate, egalitate.*

PECULIARITIES OF COERCIVE MEASURES IN THE CONTRAVENTION PROCESS

The participants in the trial, in particular, the persons in respect of which the contravention process has been started, not agreeing with the procedural acts undertaken by the investigating agent or with the very fact of the initiation of the contravention process, often show their disagreement in how it can impede the process of samples administration and assessment the objective circumstances of the case. At the same time, the contravention process is characterized by the possibility of the determining agent to apply certain measures, which by their nature ensure the possibility of normal and effective continuation of the contravention process. These measures, which are optional in nature, based on the "arming" of the investigating officer, the prosecutor and the court, may be applied at the time when it is found that the person in respect of whom the contravention process was started or other participants in the process are acting to the detriment of the purpose of the contravention process. These measures are called coercive measures.

Keywords: *contravention, procedural measures of coercion, procedure, liability, sanction, inviolability, equality.*

PARTICULARITÉS DES MESURES COERCITIVES DANS LE PROCESSUS DE CONTRAVENTION

Les participants au procès, en particulier les personnes à l'égard desquelles le processus de contravention a été entamé, n'étant pas d'accord avec les actes de procédure entrepris par l'agent enquêteur ou avec le fait même de commencer le processus de contravention, montrent souvent leur désaccord sur la façon dont il peut entraver le processus d'administration des preuves et l'évaluation des circonstances objectives de cas. Dans le même temps, le processus de

contravention se caractérise par la possibilité pour l'agent déterminant d'appliquer certaines mesures qui, par leur nature, assurent la possibilité d'une poursuite normale et efficace du processus de contravention. Ces mesures, de nature facultative, fondées sur l' "armement" de l'enquêteur, du procureur et du tribunal, peuvent être appliquées au moment où il est constaté que la personne à l'égard de laquelle la procédure de contravention a été engagée ou d'autres participants à la procédure agissent au détriment de l'objet de la procédure de contravention. Ces mesures s'appellent des mesures coercitives.

***Mots-clés:** contravention, mesures procédurales de coercition, procédure, responsabilité, sanction, inviolabilité, égalité.*

ОСОБЕННОСТИ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР В ПРОЦЕССЕ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ О ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Весьма часто участники судебного разбирательства, в частности, лица, в отношении которых был начат процесс о правонарушении, выражают свое несогласие с процессуальными действиями, предпринятыми сотрудниками, констатирующими факт правонарушения, или с самим фактом инициирования дела о правонарушении, что может помешать процессу сбора доказательств и оценки объективных обстоятельств дела. В то же время, процесс правонарушения характеризуется возможностью констатирующего факт правонарушения лица применить определенные меры, которые по своему характеру обеспечивают возможность нормального и эффективного продолжения расследования дела о правонарушении. Эти меры, которые являются дополнительными, взяты на «вооружение» констатирующим факт правонарушения лицом, прокурором и судом, могут применяться, когда обнаруживается, что лицо, в отношении которого был инициирован процесс правонарушения, или другие участники процесса действуют в ущерб цели процесса о правонарушении. Эти меры называются принудительными.

***Ключевые слова:** правонарушение, процессуальные меры принуждения, процедура, ответственность, санкция, неприкосновенность, равенство.*

Introducere

Dacă să examinăm în esența sa, procesul contravențional, de altfel ca și cel penal, reprezintă un proces bazat pe acte procesuale, ce în marea lor majoritate, se înfăptuiesc contrar voinței participanților la proces prin aplicarea unor măsuri de constrângere.

Din șirul măsurilor de constrângere prevăzute de codul contravențional putem distinge: a) reținerea; b) aducerea silită; c) înlăturarea de la conducerea vehiculului; d) examenul medical pentru constatarea stării de ebrietate produsă de alcool sau de alte substanțe; e) reținerea vehiculului; f) suspendarea dreptului de utilizare a vehiculului rutier; g) amenda judiciară; h) punerea sub sechestru.

Fiecare din aceste măsuri sunt aplicate, în limita competenței în anumite condiții, pe care autoritatea care le aplică urmează a le respecta cu strictețe.

***Metodologia de cercetare.** Pentru un rezultat desăvârșit, în cadrul cercetării subiectului de față, au fost necesare și utilizarea diferitor metode dintre care menționăm: metoda analizei, sintezei, deducției, metoda istorică, sistemică și empirică.*

Principalele idei ale cercetării

În opinia unor autori, modul extrajudiciar de aplicare a răspunderii contravenționale nu înseamnă că toate cazurile de aplicare a constrângerii contravenționale pot fi calificate ca răspundere contravențională. De exemplu, nu sunt considerate răspundere contravențională măsurile de prevenire (controlul documentelor de identitate, controlul corporal și controlul bagajelor, supravegherea administrativă a unor categorii de persoane), precum și cele de curmare (reținerea contravențională, aducerea făptuitorului la organul de drept prin

mandat). [3] Ca urmare, trebuie să înțelegem că aplicarea măsurilor de reținere încă nu înseamnă aplicarea unor sancțiuni de ordin contravențional. De aceeași părere este și dr. S. Furdui, care susține că reținerea administrativă¹, care prin conținutul și natura ei juridică, se prezintă ca un tip de măsură de constrângere administrativă menită să contribuie la constatarea cazului contravențional și la prevenirea comiterii de noi fapte social periculoase. [4, p. 25]

Totuși, acest șir de măsuri de siguranță, în opinia noastră sunt insuficiente. Astfel, una din măsurile de siguranță care ar trebui să fie în arsenalul agenților constatatori este suspendarea sau interzicerea proiectării, construcției, reconstrucției obiectivelor industriale, agricole și de menire socială, a lucrărilor de exploatare a resurselor naturale și alte lucrări, dacă acestea se produc prin încălcarea legislației cu privire la protecția mediului. Această măsură se regăsește în conținutul articolului 16 al Legii protecției mediului înconjurător, dar cu regret, nu se regăsesc în conținutul Codului contravențional.

Suntem de părerea că aplicarea acestor măsuri de constrângere ar facilita procesul de examinare a cazurilor contravenționale, însă, în același timp, ar asigura evitarea daunelor de mediu.

În continuare, ne vom referi la condițiile generale și ordinea de aplicare a fiecăreia din măsurile de constrângere în procesul contravențional.

Reținerea. Așa cum stabilește articolul 433 al Codului contravențional, reținerea constă în limitarea de scurtă durată a libertății persoanei fizice.

Această măsură poate fi aplicată de către agentul constator cu luarea în considerație a următoarelor condiții:

1) Reținerea contravențională se aplică în cazul contravențiilor flagrante pentru care Codul contravențional prevede sancțiunea arestului contravențional.

¹ Termenul administrativ a fost utilizat având în vedere "tradiția" veche a Codului cu privire la contravențiile administrative.

2) Reținerea contravențională se aplică în cazul imposibilității identificării persoanei în a cărei privință este pornit un proces contravențional, dacă au fost epuizate toate măsurile de identificare;

3) Reținerea contravențională se aplică în vederea executării hotărârii instanței de judecată privind expulzarea persoanei.

4) Reținerea contravențională se aplică în cazul încălcării regimului frontierei de stat, a regimului zonei de frontieră sau a regimului punctelor de trecere a frontierei de stat.

Este necesar de reținut faptul că condițiile enunțate mai sus reprezintă condiții independente, nefiind necesară prezența cumulativă a tuturor condițiilor.

În opinia noastră, legiuitorul la introducerea în textul legii a condițiilor referitor la aplicarea reținerii ca măsură de asigurare, puțin a denaturat esența acestei instituții. Astfel, în ce privește persoanele împuternicite să aplice măsurile de reținere contravențională este necesar să menționăm că Codul contravențional indică asupra faptului că această măsură poate fi aplicată doar de către poliție, Poliția de Frontieră în cauzele de încălcare a regimului de frontieră sau a regimului punctelor de trecere a frontierei de stat și de Serviciul vamal, în cazul contravențiilor ce țin de competența acestuia. Dar, nu putem fi de acord cu o asemenea abordare, deoarece anume măsura de reținere contravențională nu trebuie privită drept o analogie a arestului în procedura penală. În opinia noastră, deținerea în arest și reținerea contravențională reprezintă acțiuni diferite după conținutul său, astfel cum agentul constator, cum ar fi reprezentantul Inspectoratului ecologic de stat, în momentul în care urmează a documenta cazul de comitere a contravenției ecologice, cum ar fi braconajul, spre exemplu, mai întâi de toate urmează a identifica persoana care a comis, iar pentru aceasta, agentul constator urmează a o reține din parcursul ei. De fapt, aceasta reprezintă o reținere contravențională, dar și de jure aceasta este un arest contravențional preventiv.

Prin urmare, este necesar de a nu confunda măsura preventivă de arest în cazul procedurii penale, unde învinuitul sau inculpatul este izolat, pentru a nu împiedica efectuarea urmăririi penale, cu reținerea contravențională, care este o măsură care are menirea să fie asigurată realizarea acțiunilor primare de examinare a cauzei contravenționale. Astfel, chiar dacă articolul 435 al Codului contravențional stabilește că reținerea nu poate depăși 3 ore, cu excepția cazurilor când persoana suspectată de săvârșirea unei contravenții pentru care sancțiunea prevede arestul contravențional poate fi reținută până la examinarea cauzei contravenționale, dar nu mai mult decât pe 24 de ore, precum și pentru cazul în care sunt persoane care au încălcat regulile de ședere a cetățenilor străini și apatrizilor în Republica Moldova, regimul de frontieră sau regimul punctelor de trecere a frontierei de stat, care pot fi reținute pe un termen de până la 3 ore pentru încheierea procesului-verbal sau, prin decizia instanței de judecată, pe un termen de până la 72 de ore pentru a identifica persoana și a clarifica circumstanțele contravenției. Prin urmare, nu este justificată limitarea listei autorităților care pot aplica reținerea doar cu organele de poliție și vamă.

Deficiența în cauză presupune că orice agent constatat, care nu face parte din categoria poliției și vamei, operând de fapt reținerea persoanei pentru documentarea cazului contravențional, inclusiv și asigură aducerea contravenientului la sediul organului din care face parte agentul constatat (exemplu: evacuarea braconierului din raza teritoriului gospodăriei cinegetice, care este nevoit să nu întocmească proces-verbal de reținere, deoarece acesta nu este în lista persoanelor împuternicite de a reține, deși *de facto* realizează o asemenea reținere). Prin aceasta agentul constatat este nevoit să încalce drepturile persoanei reținute.

În același timp, persoana reținută va fi informată neîntârziat, într-o limbă pe care o înțelege, despre motivele reținerii, faptul informării consemnându-se

în procesul-verbal cu privire la reținere. Persoanei reținute i se comunică neîntârziat, contra semnătură, drepturile prevăzute la articolul 384 al Codului contravențional, faptul comunicării consemnându-se în procesul-verbal cu privire la reținere. Persoanei reținute i se acordă neîntârziat posibilitatea de a comunica la două persoane, la alegerea sa, despre reținere. Faptul comunicării sau al refuzului de a comunica se consemnează, contra semnătură, în procesul-verbal cu privire la reținere.

La reținerea persoanei se încheie neîntârziat un proces-verbal cu privire la reținere, în care se consemnează data și locul încheierii, funcția, numele și prenumele persoanei care a încheiat procesul-verbal, date referitoare la persoana reținută, data, ora, locul și motivul reținerii. Procesul-verbal cu privire la reținere se semnează de persoana care l-a întocmit și de persoana reținută. Refuzul persoanei reținute de a semna procesul-verbal se consemnează în el, cu adevărarea faptului de cel puțin doi martori.

Reținerea nu poate depăși 3 (trei) ore. Excepție de la acest termen este reținerea pe un termen mai mare decât cel de 3 ore, cu autorizația judecătorului de instrucție, dar nu mai mult de 24 de ore, care poate fi aplicat până la examinarea cauzei contravenționale – persoanei suspectate de săvârșirea unei contravenții pentru care sancțiunea prevede arestul contravențional și pentru a identifica persoana și a clarifica circumstanțele contravenției – persoanelor care au încălcat regulile de ședere a cetățenilor străini și apatrizilor în Republica Moldova, regimul frontierei de stat sau regimul punctelor de trecere a frontierei de stat. Persoanei reținute i se asigură cel puțin condițiile prevăzute în Codul de executare pentru persoanele supuse măsurii arestului preventiv.

Persoana reținută urmează să fie eliberată în cazul în care nu s-au confirmat motivele verosimile de a bănuși că a săvârșit contravenția, când a expirat termenul reținerii și când lipsesc temeiurile de a fi privată în continuare de libertate. Persoana eliberată

nu poate fi reținută din nou pe aceleași temeuri. La eliberare, persoanei reținute i se înmânează copia de pe procesul-verbal în care se menționează de cine și în ce temei a fost reținută, locul și timpul reținerii, temeiul și timpul liberării. De asemenea, ținem să menționăm faptul că nu este admisibilă utilizarea termenului "reținere" în privința bunurilor, cum ar fi în cazul prevăzut de articolul 439 al Codului contravențional. Bunurile nu pot fi reținute, dat fiind că acestea nu posedă libertate de deplasare. Suntem de părerea că în atare situații urmează să fie utilizate termenul "sechestrare" sau „ridicare” ca fiind un termen propriu operațiunii reglementate de Codul contravențional.

Aducerea silită. Așa cum stabilește articolul 437 al Codului contravențional, aducerea silită constă în conducerea forțată în fața instanței de judecată a persoanei în cazul în care aceasta, fiind citată în modul stabilit de lege, nu s-a prezentat, fără a avea motive întemeiate, și nu a informat instanța care a citat-o despre imposibilitatea prezentării sale, prezența acesteia fiind necesară.

Poate fi supusă aducerii silite doar persoana participantă la proces, pentru care este obligatorie citarea instanței, și care se eschivează de la primirea citației și se ascunde de instanță.

Având în vedere conținutul reglementărilor referitor la aducerea silită, trebuie să constatăm următoarele caracteristici și condiții ale aplicării aducerii silite:

a) Aducerea silită este o măsură aplicată doar de instanța de judecată;

b) Aducerea silită, ca măsură de constrângere se aplică doar pentru faza examinării cazului de către instanța de judecată;

c) Aducerii silite sunt supuse doar persoanele participante la proces, pentru care este obligatorie citarea instanței, și care se eschivează de la primirea citației și se ascunde de instanță;

d) Aducerea silită se efectuează de către poliție în temeiul unei încheieri judecătorești.

e) Persoana nu poate fi supusă aducerii silite în timpul nopții, cu excepția cazurilor care nu suferă amânare.

f) Nu pot fi supuse aducerii silite minorii în vârstă de până la 14 ani, femeile gravide, persoanele bolnave, starea cărora este confirmată prin certificat medical eliberat de o instituție medicală de stat.

Încheierea judecătorească privind aducerea silită va cuprinde data și locul emiterii, numele, prenumele, funcția și semnătura persoanei care dispune aducerea, numele, prenumele și domiciliul persoanei care trebuie să fie adusă, data, ora și locul în care persoana urmează să fie adusă și motivul aducerii.

Înlăturarea de la conducerea vehiculului. Articolul 438 al Codului contravențional stabilește că, persoana care conduce vehicul este înlăturată de la conducere dacă a) există temeuri suficiente de a presupune că se află în stare de ebrietate inadmisibilă produsă de alcool sau în stare de ebrietate produsă de alte substanțe; b) nu are asupra sa documentul care confirmă dreptul de a conduce sau de a folosi vehiculul; c) a expirat termenul de 180 de zile de admitere temporară a mijlocului de transport auto pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepția cazului în care mijlocul de transport auto este introdus pe teritoriul vamal de către persoana fizică cu domiciliul în orice stat străin și care deține permis de conducere emis în țara în care are domiciliu; d) nu are domiciliu în una dintre unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului sau municipiul Bender, deține permis de conducere al Republicii Moldova, emis în modul stabilit de legislația națională, și conduce un mijloc de transport auto cu plăcuța cu număr de înmatriculare din una dintre unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului sau municipiul Bender, cu excepția faptului când este vorba despre circulația pe drumurile publice a autovehiculelor cu plăcile cu număr de înmatriculare din unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului și municipiul Bender în cazul conducătorilor de autovehicule care dețin

permis de conducere al Republicii Moldova, emis în modul stabilit de legislația națională, și domiciliază pe teritoriul Republicii Moldova, dacă autovehiculele sânt în proprietatea agenților economici din unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului și municipiul Bender și dacă conducătorii de autovehicule sunt angajați ai acestora. [5]

În opinia noastră, legiuitorul nefundamentat a limitat cazurile în care agentul constatator poate opera înlăturarea de la conducerea vehicolului. Cazurile în care agentul constatator ar putea să înlătore șoferul de la conducerea unității de transport nu trebuie limitate doar cu starea conducătorului de transport, dar și legat cu starea unității de transport, chestiune care trebuie conexasă cu prevederile articolului 439 al Codului contravențional, unde se indică faptul că vehiculul al cărui conducător a fost înlăturat de la conducere este reținut și, dacă nu poate fi predat proprietarului, posesorului sau reprezentantului lor, este adus la stația de parcare specială sau la subdiviziunea de poliție cea mai apropiată de locul constatării contravenției, în care staționarea lui poate genera un pericol iminent pentru interesul public.

În același timp, suntem de părerea că norma legală nu trebuie să se limiteze doar cu cazul în care staționarea lui poate genera un pericol iminent pentru interesul public, dar și când utilizarea acestuia poate genera un pericol iminent pentru interesul public. În cadrul acestui interes public putem încadra și cel legat de protejarea mediului. Ca exemplu emisiile de gaze de eșapament în concentrație care depășește limitele stabilite ar reprezenta unul din cazurile la care facem referință, ca fiind un act de poluare.

Reținerea și aducerea vehiculului la parcare. Articolul 439 al Codului contravențional stabilește că vehiculul al cărui conducător a fost înlăturat de la conducere este reținut² și, dacă nu poate fi predat

² Constatăm utilizarea unui termen impropriu instituției aplicate, astfel cum, așa cum am mai menționat anterior, vehiculul nu poate fi reținut, dar poate fi sechestrat sau ridicat. Reținerea

proprietarului, posesorului sau reprezentantului lor, este adus la stația de parcare specială sau la subdiviziunea de poliție cea mai apropiată de locul constatării contravenției. Vehiculul poate fi adus la stația de parcare specială sau pe teritoriul subdiviziunii de poliție și în cazul în care a) staționarea lui poate genera un pericol iminent pentru interesul public; b) a fost lăsat într-un loc interzis pentru parcare, precum și în cazul expirării termenului de aflare pe teritoriul vamal a mijlocului de transport auto, care este adus către cel mai apropiat birou vamal.

Cu regret, Codul contravențional stabilește că la aplicarea măsurii în cauză se întocmește proces-verbal, dar nu enunță faptul că agentul constatator pentru aplicarea măsurii în cauză urmează a dispune aplicarea unei asemenea măsuri printr-un act decizional al său, act care urmează a fi adus la cunoștință posesorului și/sau proprietarului unității de transport. În acest sens, este necesar să constatăm că întocmirea doar a procesului-verbal nu este suficientă, deoarece chiar și datele pe care urmează în mod obligatoriu să fie indicate în procesul-verbal de aplicare a măsurii de constrângere, ne indică asupra faptului că procesul-verbal este un act de confirmare a acțiunii procesuale realizate deja. Mai ales că Codul contravențional indică asupra faptului că procesul-verbal de consemnare se întocmește la aducerea vehiculului la stația de parcare specială sau pe teritoriul subdiviziunii de poliție.

Astfel, agentul constatator înainte de aplicarea măsurii de reținere și aducere a vehiculului la parcare, urmează a emite o decizie (ordonanță) prin care să dispună aplicarea măsurii de reținere și aducere a vehiculului la parcare. Această decizie (ordonanță) urmează a fi întocmită în cel puțin trei exemplare (unul pentru dosar, unul posesorului unității de transport de la care s-a efectuat ridicarea și unul per-

este o măsură proprie ființelor, care au libertate, inclusiv și la circulație. Dar având în vedere textul legii, vom utiliza termenul de „reținere”.

soanei responsabile a parcării sau entității de poliție căreia i se predă unitatea de transport) și urmează să conțină a) data și locul emiterii; b) numele, prenumele, funcția și semnătura persoanei care dispune aplicarea măsurii de reținere și aducere a vehiculului la parcare; c) motivul dispunerii ridicării și aducerii unității de transport la parcare sau sediul organului de poliție; d) numele, prenumele și domiciliul persoanei de la care se efectuează ridicarea unității de transport, tipul, modelul vehiculului, numărul de înmatriculare, numerele de identificare ale agregatelor marcate, defectele și deteriorările lui vizibile; e) locul unde urmează să fie adusă unitatea de transport; f) notarea faptului că decizia (ordonanța) a fost comunicată (prezentat un exemplar) persoanei de la care s-a efectuat ridicarea și a persoanei căreia i s-a transmis spre păstrare (depozit) a unității de transport la parcare sau la entitatea de poliție.

De fapt, această decizie (ordonanță) reprezintă actul prin care agentul constator motivează actul de ridicare faptică a unității de transport, dar și actul prin care obligă conducătorul auto de a se supune acțiunilor agentului constator de a fi ridicată unitatea de transport.

În procesul-verbal privind aplicarea măsurii de constrângere se consemnează: a) tipul, modelul vehiculului, numărul de înmatriculare, numerele de identificare ale agregatelor marcate, defectele și deteriorările lui vizibile; b) numele, prenumele, funcția și semnătura persoanei care a decis aducerea vehiculului la parcare și care a organizat aducerea; c) temeiul de fapt și temeiul juridic care au determinat aducerea vehiculului; d) denumirea (numele), sediul (domiciliul), numărul de telefon al persoanei care a organizat (a efectuat) aducerea vehiculului la parcare; e) adresa parcării; f) data și ora încheierii procesului-verbal; g) numele, prenumele, funcția și semnătura persoanei care a luat în primire vehiculul la parcare. Procesul-verbal se încheie în 4 exemplare: un exemplar rămîne la persoana care a decis

aducerea vehiculului la parcare, al doilea exemplar se remite persoanei care a organizat aducerea, al treilea exemplar se înmânează persoanei care a luat în primire vehiculul la parcare, iar cel de-al patrulea exemplar se înmânează proprietarului sau posesorului de vehicul ori i se expediază recomandat la domiciliu. Despre aducerea vehiculului la parcare, agentul constator informează neîntârziat serviciul de gardă al poliției.

Vehiculul parcat se restituie proprietarului, posesorului sau reprezentantului lor legal imediat după înlăturarea temeiurilor pentru aducerea la parcare. Cheltuielile de aducere și de staționare a vehiculului la parcare, reprezintă cheltuieli legate de procesul contravențional, și sunt suportate de contravenient, dacă se constată vinovăția acestuia în comiterea faptei contravenționale. În cazul în care se constată netemeinicia ridicării mijlocului de transport, cheltuielile le suportă organul care a dispus reținerea și aducerea la stația de parcare a vehiculului.

Pentru deteriorările cauzate vehiculului în timpul aducerii la parcare sau în timpul staționării lui la parcare răspunde corespunzător agentul constator, persoanele care au organizat (efectuat) aducerea vehiculului la parcare sau care au asigurat păstrarea vehiculului la parcare, în funcție de subiectul care se face vinovat de survenirea deteriorării.

În cazul staționării autoturismului poate genera un pericol iminent pentru interesul public sau dacă a fost lăsat într-un loc interzis pentru parcare, folosirea vehiculului poate fi interzisă și prin ridicarea plăcilor cu numărul de înmatriculare. Plăcile cu numărul de înmatriculare se restituie proprietarului, posesorului vehiculului sau reprezentantului lor legal imediat după înlăturarea temeiurilor pentru ridicarea acestora.

Suspendarea dreptului de utilizare a vehiculului rutier. Conform prevederilor alineatului (1) al articolului 439¹ al Codului contravențional, suspendarea dreptului de utilizare a vehiculului rutier constă în interzicerea temporară persoanei fizice și/

sau persoanei juridice de a utiliza un anumit vehicul rutier prin reținerea plăcuțelor cu numărul de înmatriculare și a certificatului de înmatriculare. Suspendarea dreptului de utilizare a vehiculului rutier este aplicată în cazul în care vehiculul a fost folosit la săvârșirea contravențiilor prevăzute la art.197 alin. (1)–(3), (5), (6), (9), (17), (22), (23) și la art.224 alin. (5) și (6) ale Codului contravențional.

Suspendarea dreptului de utilizare a vehiculului rutier se efectuează de către inspectorii Agenției Naționale Transport Auto³ în condițiile art.149 din Codul transporturilor rutiere.

Măsura de suspendare se aplică pentru un termen de 6 luni și încetează înainte de expirarea termenului de 6 luni, iar plăcuțele cu numărul de înmatriculare și certificatul de înmatriculare se restituie, la cerere, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

- a) au trecut cel puțin 30 de zile de la data înmânării sau a comunicării procesului-verbal de reținere;
- b) se prezintă dovada achitării amenzii contravenționale.

Agenția informează contravenientul despre măsura de suspendare, de asemenea informează în legătură cu aceasta organul competent responsabil de eliberarea plăcuțelor cu numărul de înmatriculare și a certificatelor de înmatriculare în termen de 3 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal de reținere. Contravenientul nu beneficiază de reducerea termenului de suspendare, în cazul în care, în cel mult 12 luni consecutive de la încetarea măsurii de suspendare, săvârșește o faptă

³ În exercitarea atribuțiilor de inspecție și control pentru care sunt investiți, inspectorii Agenției au drept de control în trafic, în punctele unde staționarea sau parcarea este permisă, conform prevederilor legale în vigoare, în punctele de imbarcare/debarcare a persoanelor, asupra tuturor vehiculelor rutiere care efectuează transport rutier de persoane sau de mărfuri, inclusiv asupra celor înmatriculate în alte state, în punctele în care se desfășoară activități conexe transportului rutier, precum și la sediile întreprinderilor/operatorilor de transport rutier.

pentru care se aplică măsura suspendării dreptului de utilizare a aceluiși vehicul rutier. Contravenientul este responsabil pentru eventualele pierderi cauzate terților din reținerea vehiculului rutier, inclusiv persoanelor transportate, precum și pentru achitarea eventualelor cheltuieli legate de reținerea vehiculului, de îndeplinirea condițiilor pentru realizarea transportului și de conformarea la prevederile legale în vigoare.

Amenda judiciară. Articolul 439² al Codului contravențional, amenda judiciară este o sancțiune bănească care se aplică de către instanța de judecată persoanei care a comis o abatere în cursul procesului contravențional. Această măsură se aplică pentru neîndeplinirea de către orice persoană prezentă la ședința de judecată a măsurilor luate de către președintele ședinței; neexecutarea ordonanței sau a încheierii de aducere silită; neprezentarea nejustificată a martorului, expertului, specialistului, interpretului, traducătorului sau apărătorului legal citați la organul de urmărire penală sau instanță, precum și a procurorului la instanță și neinformarea acestora despre imposibilitatea prezentării, când prezența lor este necesară; tergiversarea de către expert, interpret sau traducător a executării însărcinărilor primite; neluarea de către conducătorul unității, în care urmează să se efectueze o expertiză, a măsurilor necesare pentru efectuarea acesteia; neîndeplinirea obligației de prezentare, la cererea organului de urmărire penală sau a instanței, a obiectelor sau a documentelor de către conducătorul unității sau de către persoanele însărcinate cu aducerea la îndeplinire a acestei obligații; nerespectarea obligației de păstrare a mijloacelor de probă; alte abateri pentru care prezentul cod prevede amenda judiciară.

Pentru abaterile comise în cursul judecării cauzei, amenda judiciară se aplică de către instanța care judecă cauza, iar încheierea privind aplicarea amenzii judiciare se include în procesul-verbal al ședinței de judecată. Amenda judiciară se aplică în mărime de la

20 la 50 de unități convenționale. Amenda judiciară se stabilește în unități convenționale.

Încheierea judecătorului de instrucție privind aplicarea amenzii judiciare poate fi atacată cu recurs în instanța ierarhic superioară de către persoana în privința căreia a fost aplicată amendă. Încheierea instanței de judecată privind aplicarea amenzii judiciare poate fi atacată separat cu recurs. Aplicarea amenzii judiciare nu înlătură răspunderea penală în cazul în care fapta constituie infracțiune.

Punerea sub sechestru. Articolul 439³ al Codului contravențional, stabilește că punerea sub sechestru este o măsură procesuală de constrângere care poate fi aplicată de către judecătorul de instrucție sau de către instanța de judecată, la solicitarea agentului constator sau a procurorului, pentru a asigura eventuala confiscare specială, precum și pentru a garanta executarea sancțiunii amenzii. Sechestrul se aplică prin inventarierea bunurilor și interzicerea proprietarului sau posesorului de a dispune de ele, iar în caz de necesitate, de a se folosi de aceste bunuri. Obiect al punerii sechestrului sunt conturile și depozitele bancare. După punerea sub sechestru a conturilor și a depozitelor bancare sunt încetate orice operațiuni în privința acestora. Punerea sub sechestru a bunurilor se aplică asupra bunurilor care pot fi supuse confiscării speciale și anume asupra bunurilor utilizate sau destinate pentru săvârșirea unei contravenții; rezultate din săvârșirea contravenției, precum și orice venituri generate de aceste bunuri; date pentru a determina săvârșirea unei contravenții sau pentru a-l răsplăti pe contravenient; deținute contrar regimului stabilit de legislație și depistate pe parcursul desfășurării procesului contravențional; convertite sau transformate, parțial sau integral, din bunurile rezultate din contravenții sau din veniturile generate de aceste bunuri. Sub sechestru pot fi puse bunurile persoanei care este bănuită în comiterea contravenției în suma valorii probabile a pagubei.

Pentru a garanta executarea pedepsei amenzii pot fi puse sub sechestru numai bunurile în funcție de suma maximă a amenzii care poate fi stabilită pentru contravenția comisă.

În cazul în care bunurile ce urmau a fi supuse confiscării speciale sau confiscării extinse nu mai există, nu pot fi găsite, nu pot fi recuperate ori dacă acestea aparțin sau au fost transferate oneros unei persoane care nu știa și nici nu trebuia să știe despre scopul utilizării sau originea bunurilor, agentul constator, procurorul sau instanța de judecată iau măsuri asiguratorii pentru confiscarea contravalorii acestora.

Dacă bunurile pasibile de a fi puse sub sechestru constituie o cotă-parte dintr-o proprietate comună, poate fi pusă sub sechestru numai cota-parte din proprietatea comună pasibilă de confiscare specială. În cazul în care bunurile pasibile de a fi puse sub sechestru constituie proprietate comună în devălmășie, agentul constator, procurorul, poate cere delimitarea cotei-părți din proprietatea comună, în vederea punerii sechestrului pe cota-parte din proprietatea comună pasibilă de confiscare specială.

Nu pot fi puse sub sechestru produsele alimentare necesare proprietarului, posesorului de bunuri, cât și membrilor familiilor acestora, combustibilul, literatura de specialitate și utilajul profesional, vesela și atribuetele de bucătărie folosite permanent, ce nu sunt de mare preț, precum și alte obiecte de primă necesitate, chiar dacă ulterior acestea pot fi supuse confiscării.

Punerea sub sechestru a bunurilor pentru a asigura eventuala confiscare specială și pentru a garanta executarea sancțiunii amenzii poate fi aplicată asupra bunurilor persoanei în privința căreia s-a pornit proces contravențional. Punerea sub sechestru, pentru a asigura eventuala confiscare specială, poate fi aplicată și asupra bunurilor altor persoane care le-au acceptat, știind despre dobândirea ilegală a acestora.

Sechestrul se stabilește în temeiul ordonanței agentului constator, procurorului sau încheierii instanței de judecată, care pe lângă toate atribuete-

le de întocmire a unui asemenea document, cum ar fi dispunerea punerii sechestrului, urmează să mai conțină motivele de fapt și de drept al aplicării sechestrului, așa cum și indică (individualizează) fiecare bun asupra căruia se pune sechestrul. Ordonanța sau încheierea se aduce la cunoștință persoanei căreia îi aparțin bunurile sechestrate, contra semnătură, iar un exemplar al ordonanței sau încheierii se prezintă acestei persoane, fapt care se consemnează.

Având în vedere faptul că sechestrul de fapt reprezintă un depozit obligatoriu, urmează să precizăm că agentul constatator poate decide transmiterea la păstrare a bunului sechestrat fie proprietarului (posesorului) acestui bun, fie unei terțe persoane. Asupra transmiterii bunului sechestrat la păstrare se întocmește proces-verbal, în trei exemplare, din care unul la dosar, unul posesorului, iar unul persoanei care a primit spre păstrare.

Concluzii

În încheiere, la cele examinate în lucrarea de față, avem de menționat că măsurile de constrânge-

re în procesul contravențional, prezintă un specific și înțeles aparte, altul decât cel pe care îl au lucrătorii practici, având la bază un șir de principii și norme ce vin, mai degrabă, să asigure respectarea drepturilor bănuțului și nu se axează pe limitarea lui în anumite drepturi (dreptul la libera circulație, libera gestionare a patrimoniului său etc.).

Bibliografie

1. Constituția Republicii Moldova din 29.07.1994. În: Monitorul Oficial Nr. 1 din 18.08.1994.
2. Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24.10.2008, MO 3-6/15 din 16.01.2009.
3. COBĂNEANU, S., BOTNARU, N. Unele aspecte ale răspunderii contravenționale ca formă de răspundere juridică În: Dreptul, nr. 9/27, 2012.
4. FURDUI, S. Reținerea administrativă - măsură de asigurare a procedurii contravenționale. În: Legea și viața, nr. 6/2005, p. 2.
5. Legea privind siguranța traficului rutier, nr. 131 din 07-06-2007. Monitorul Oficial nr. 103-106 din 20-07-2007.